

Kulturliche (Weiter-)Bildung aus der christlichen und islamischen Sicht

Summary: Aufgrund der sogenannten Modernisierung bzw. Liberalisierung sind die positiven Aspekte des Islam und des Christentums immer weiter in den gesellschaftlichen Hintergrund getreten, so dass in der Gesellschaft häufig nur die Konfliktpunkte wahrgenommen werden, die sich jedoch als Hürde für ein angemessenes berufliches und privates Leben erweisen. Wenn wir jedoch in einer Gesellschaft mit Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenleben müssen, und das müssen wir in Deutschland, dann besteht notwendigerweise der Bedarf an interkultureller Weiterbildung, um in Frieden, gegenseitigem Verständnis sowie in Toleranz und Respekt miteinander leben zu können.

Religion und Kultur

Da in Deutschland mittlerweile laut der Kirchenstatistik aus dem Jahr 2016 20,3 Millionen Gläubige der katholischen und 21,9 Millionen der evangelischen Kirche und¹ zum Islam und der damit verbundenen Kultur bzw. Bildungskultur bekennen sich 4,7 Millionen Gläubige² angehören, ist es sehr wichtig über die angemessene interkulturelle Integration in den Alltagsbereichen (z.B. Bildungs- & Berufsintegration) aus der islamischen und christlichen Sicht zu verstehen.

Im Allgemeinen wird die Religion als ein Aspekt der Kultur betrachtet, jedoch erscheint aus religiöser Sicht (Islam, Christentum, (Judentum, Buddhismus?), Hinduismus usw.) die Kultur als ein Teil der Religion.³ Dieses äußert sich z. B. in spezifischer Bekleidung / (Trachten?), in Namen und Festen, wie der Hochzeit oder sie offenbart sich in einer bestimmten Ethik. Kultur wird in diesen Fällen im Rahmen der Religion gelebt.

Kultur kann ebenfalls unterteilt werden beispielsweise in islamische-, christliche-, jüdische- und hinduistische Kultur, ebenso in Bildungs-, Politik- und Sozialkultur. Zudem existiert eine freie Kultur, die an die Freiheit der Person und nicht an eine Religion bzw. an einen Gott glaubt. Letztere bleibt nachfolgend jedoch unberücksichtigt.

Frieden & Erziehung als Zusammenhänge in den Religionen

Jedoch existiert unabhängig von regionalen kulturellen Unterschieden ein Zusammenhang zwischen der Religion, Bildung und Kultur, der nachfolgend erörtert werden soll.⁴

Eine Religion ist Vordergründig vom Glauben an Gott geprägt, wobei diverse Aspekte, wie Erziehung und Ethik oftmals in den Hintergrund treten. In den letzten Jahren wurden jedoch viele Religionen fehlinterpretiert, wodurch es weltweit als auch regional zu vielen gewalttätigen, religiös motivierten Auseinandersetzungen kam. Dabei ist es die Grundaussage jeder Religion, in Frieden miteinander nach Gottes Wort⁵ zu leben. Diese Forderungen finden sich bereits in der Bibel im Römerbrief 12, 18 und ebenso im Koran heißt es: einen Menschen

¹ Kirchengastritt.de (2016): Statistik – Kirchengastritt in Deutschland, <http://www.kirchengastritt.de/statistik> [27.09.2017]

² Sticks, Anja (2016): Studie: Wie viele Muslime leben in Deutschland? In: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, <https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/20161214-studie-zahl-muslime-deutschland.html> [27.09.2017]

Lohse, Eckart (2015). Migrationsbericht: Zahl der Muslime in Deutschland steigt. In: Frankfurter Allgemeine, <http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/migrationsbericht-2015-zahl-der-muslime-in-deutschland-steigt-14573947.html> [27.09.2017]

³ Bauer, Thomas (2013): Religion ist immer nur ein Teil der Kultur. In: Deutschland Funkkultur, http://www.deutschlandfunkkultur.de/religion-ist-immer-nur-ein-teil-der-kultur.990.de.html?dram:article_id=236991 [27.09.2017]

⁴ Wakonigg, Daniela (2017): Religion und Bildung. In: Studie des Pew Research Center, <https://hpd.de/artikel/religion-und-bildung-14017> [27.09.2017]

⁵ Frisch, Hartmut (2013): Bibel Praktisch- In Frieden leben. In: Folge mir nach, <https://www.folgemirnach.de/2013-10-in-frieden-leben-a3052.html> [27.09.2017]

zu töten bedeutet, eine ganze Generation zu töten. So hat Muhammad (PBUH) zu seinen Anhängern gesagt: "Unabhängig von der Religion, weder Kind, noch Frau und alte Personen, noch der, der flüchtet und der, der sich zu Hause aufhält, sollen betroffen werden." Auf diese friedfertige Weise hat er seinen sogenannten Krieg gewonnen.⁶ Hierbei handelt es sich um Bildungsarten im Rahmen der Religion, die uns gelehrt worden sind, sodass wir von ihnen lernen können. Aus diesem Grund ist die Bildung unabhängig von ihrer Fachrichtung eng mit der Religion verknüpft.

Eine Verknüpfung zwischen Religion und Bildungsrichtungen

Dieses wirft z. B. die Frage nach der Verbindung zwischen naturwissenschaftlichen Disziplinen, wie der Biologie, Mathematik oder Chemie und der Religion auf. Ein Beispiel für diese Synthese ist u. a. der Chemist „Abū Mūsā Dschābir ibn Hayyān“⁷, der im Erwachsenenalter ein Schüler des „Imams Ġafār as-Sādiq AS“ war. Ein weiteres Beispiel ist der Nachfolger von Muhammad (PBUH), Hazrat ALI AS, der wurde gefragt, welche Tiere Eier legen und welche ihre Nachkommen gebären. Er soll spontan gesagt haben, dass alle Tiere, die ihre Ohren außen am Kopf haben, gebären und die, die ihre Ohren innen haben, Eier legen. Eine andere Person, die dieselbe Frage bestellt bekam, gab zur Antwort, dass die Tiere, die ihre Jungen säugten, gebären und die, die dasselbe Futter wie ihre Jungen aßen, Eier legen. Als ein Dritter ebenfalls mit derselben Frage konfrontiert wurde, gab er eine noch andere Antwort, dass die Tiere, die ihre Nahrung kauen, ihre Nachkommen gebären und die, die ihre Nahrung schlucken, Eier legen. Schließlich sagte Hazrat ALI AS: "Auch wenn ihr bis zum Ende der Welt die gleiche Frage stellt, so werde ich zu jeder Frage eine andere Antwort wissen." Diese Fragen und Antworten gehören in den Bereich der Zoologie. Warum diese o.g. Religiöse Person an den anderen wie z.B. naturwissenschaftlichen Wissen nicht konzentriert und nicht stark geprägt, das wäre eine andere Diskussion sein.

Das Wissen und Gott

Des Weiteren ist es üblich, dass die Gläubigen glauben, dass Gott das Wissen begründet hat, obwohl wir kein Produkt, z. B. ein auf technisches Wissen basierendes Flugzeug kennen, auf das der Name Gottes verzeichnet ist, sondern immer nur der des Herstellers.⁸ Dieses schließt nicht aus, dass das Wissen zur Konstruktion eines Flugzeuges nichts mit Gott zu tun haben soll. Folglich kann die Bildung von der Religion nicht separat betrachtet werden. Wie jedoch die Wissenschaft der einzelnen Fachrichtungen mit der Religion verbunden sind, ist wiederum ein anderes und langes Diskussionsthema.

Wichtigkeit des Wissenserlernens aus der religiösen Sicht

Der Islam besagt, dass die Menschen von Geburt an bis zum Tod mit Vernunft und unabhängig vom Fachgebiet lernen sollen.⁹ Bildung, auch im Erwachsenenalter, gehört selbstverständlich dazu. So lehrt die Religion, dass der Mensch sich bilden soll, ebenso was und wie gelernt werden soll. Hierbei sollen die jeweiligen Talente, das Potential und persönliche Interesse sowie der entsprechende Bedarf berücksichtigt werden. Auch ist im Rahmen der Ethik zu lernen und da diese eng mit der Religion verbunden ist, wird damit

⁶ "Al-Sihah al-Sittah", übersetzt als „The Authentic Six“. Authentische Bücher von Sunniten Muslimen

⁷ Der sehr bekannt für sein umfangreiches Werk: naturphilosophisch-alchemistischer und medizinischer

⁸ Kazmi Syed, Nisar (2017): Ahl e Bait AS. In einer Veranstaltung. Berlin-Wedding

⁹ "Al-Sihah al-Sittah", übersetzt als „The Authentic Six“. Authentische Bücher von Sunniten Muslimen

ebenfalls der Herausforderung der Selbsterklärung gedient.¹⁰ Zum Bereich der Ethik gehören der Ort des Lernens, die Kollegen, die Lehre, die entsprechende Motivation zum Lernen usw.

Religion, interkulturelles Verständnis und vernünftige Integration

Gesetzt den Fall, dass wir uns im Ausland, in dem oftmals eine andere Kultur vorherrscht, bilden, dann sollte dieses im Rahmen der Ethik unter Respekt, Achtung und Verständnis der dortigen Kultur geschehen. Hier wird der Aspekt der interkulturellen beruflichen Weiterbildung / Erwachsenenbildung angesprochen. Falls ein Lehrer in einer anderen Kultur als der seinigen lehrt, soll er Verständnis und Respekt für die andere Kultur aufbringen, unabhängig davon, ob der diese adaptieren will oder ihr negativ gegenüber eingestellt ist. Dabei soll er sensible Aspekte der anderen Kultur, wie den Umgang mit Menschen, die Vermeidung bestimmter Themen im Gespräch oder die Art, Kritik zu äußern, vorher selbst erlernen, sodass mögliche Konflikte oder gar Gewalt vermieden und aus diesem Lernprozess heraus die Basis für eine friedliche und erfolgreiche Zusammenarbeit geschaffen werden kann.

Genauso verhält es sich auch mit den Lernenden. Im Islam heißt es: "Wo ihr lebt, sollt ihr u. a. die dortige Sprache lernen." Es sollte somit akzeptiert werden, dass in den jeweiligen Kulturen unterschiedliche Rahmen der Ethik existieren. Jeder argumentiert für die Berechtigung der eigenen Art und Weise des Lebens. So ist im Koran¹¹ zu lesen, dass Diskussionen zu einem Thema vernünftig und ohne Konflikte und Gewalt geführt werden sollen. Diese friedliche Art der Gesprächsführung sollte für jeden Bereich der Bildung angewandt werden, folglich im Beruf genauso wie im gesellschaftlichen Leben. Dieser Punkt wird als religiöse berufliche Erwachsenenbildung bezeichnet.¹²

Berufliche Weiterbildung mit der religiösen Berücksichtigung

Trotz des wachsenden Bedarfs mangelt es weiterhin an der Vertiefung und Detaillierung der religiösen Aspekte innerhalb der Erwachsenenbildung für die Personalweiterbildung in Deutschland. Obwohl sich die Gesellschaften bzw. Kulturen heutzutage als modern betrachten, haben dennoch eine Vielzahl traditioneller Elemente, wie z. B. bei der Bekleidung, bei Beziehungen oder in der Äußerung über Gott und heilige Personen, ihre Gültigkeit bewahrt. Hierbei handelt es sich oftmals um sensible Themen, die sowohl in der Berufs- als auch in der privaten Lebenswelt von anderen Verständnis und Respekt abverlangen.

Mittlerweile sehr stark insbesondere in der EU verbreitet, ist die sogenannte Freiheit. Sie wird oftmals missverstanden und überwiegend (zum eigenen Vorteil?) ausgenutzt. Freiheit muss jedoch ihre Grenzen besitzen, sonst wird dadurch nicht nur das eigene Leben in der Gesellschaft negativ beeinflusst, sondern andere Personen könnten sich durch eine allzu weite Auslegung des Freiheitsbegriffes gestört fühlen, da durch das Ausleben der eigenen Freiheit oftmals die Intoleranz für andere zunimmt. Dieses wiederum ist eine Frage der Ethik, wo die Grenzen im Alltag gesetzt werden. Wie oben bereits beschrieben, sind Ethik und Religion eng miteinander verbunden und insbesondere in der religiösen Erziehung spielt die

¹⁰ REPORT 1 (2009): Religion, Ethik und Erwachsenenbildung. In: REPORT – Zeitschrift für Weiterbildungsforschung, http://www.report-online.net/recherche/einzelhefte_inhalt.asp?id=4203 [27.09.2017]

¹¹ Al-Quran

¹² Paetzoldt, Evelyn (2009): Religion und Erwachsenenbildung. In: DIE-Bonn. Report 1/2009, <https://www.die-bonn.de/doks/report/2009-religioese-erwachsenenbildung-01.pdf> [27.09.2017]

Wechselwirkung zwischen beiden eine bedeutende Rolle. So wird gelehrt, wie man innerhalb der Freiheit ein gutes und regelgerechtes Leben führt, Toleranz für die anderen entwickelt, um mit ihnen auf harmonischer Ebene zusammen zu leben und zu arbeiten.

Ebenfalls bietet die Religion die Möglichkeit, sich im Rahmen der Religionspsychologie für die Kindererziehung weiterzubilden, was insbesondere Fragen zum Verhalten der Kinder untereinander, zu dem zwischen Kindern und Erwachsenen sowie zur Vorbildwirkung beinhaltet.

Was fehlt

Abschließend konnte festgestellt werden, dass noch immer ein großes Defizit in der Erforschung der Religionsverbindungen im Alltag besteht, während im Gegensatz dazu die Fehlinterpretation der Religion nach wie vor einen zu hohen Stellenwert besitzt. Von einigen scheinbaren Konfliktpunkten abgesehen, herrschen sowohl im Islam als auch im Christentum dieselben religiösen und ethischen Aspekte, wie das friedliche Miteinander leben, Respekt und Verständnis für alle, Gerechtigkeit und Gleichheit, interkulturelle Bildung und Grenzen der Freiheit. An ihnen sollte man sein privates und berufliches Leben orientieren, anstatt ihnen ängstlich gegenüberzutreten.

Wenn wir mit anderen Kulturen und Nationalitäten vernünftig und friedlich zusammenleben wollen, müssen wir dieses lernen und praktizieren.